

UDK: 631.58.631.582.

**ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ F₂ ДУРАГАЙ АВЛОДЛАРИДА ҚИММАТЛИ
ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИНГ КОРРЕЛЯТИВ БОҒЛИҚЛИГИ**

Юсупов Нуриддин Хасанович,

Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти,

e-mail: uzniizerno@yahoo.com

Бабоев Саидмурат Кимсанбоевич,

Ўзбекистон республикаси фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар

экспериментал биологияси институти, биология фанлари доктори,

профессор.

Аннотация. Мақолада юмшоқ буғдойнинг F₂ дурагай авлодларида қимматли хўжалик белгиларнинг коррелятив боғлиқлиги (ўсимлик бўйи билан бошоқ узунлиги ҳамда битта бошоқдаги донлар сони билан 1000 дон дон вазни ўртасидаги коррелятив боғлиқликлар) бўйича ўрганилган тажриба натижалари баён этилган.

Калит сўзлар. Юмшоқ буғдой, дурагай, корреляция, хосилдорлик, 1000 дон дон вазни, селекция, танлаш, нав, қимматли хўжалик белгилари.

**КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ЗАВИСИМОСТЬ ЦЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В ГИБРИДНЫХ
ПОКОЛЕНИЯХ F₂**

Юсупов Нуриддин Хасанович

Доктор философии сельскохозяйственных наук (PhD),

Научно-исследовательский институт богарного земледелия.,

e-mail: uzniizerno@yahoo.com

Бабоев Саидмурат Кимсанбоевич

*Доктор биологических наук, профессор, Институт генетики и экспериментальной биологии растений Академии наук Республики
Узбекистан*

Аннотация. В статье приводятся результаты изучения по корреляционные связи (между высота растений и длина колоса и количества зерен в колосе и масса 1000 зерен) у гибридов F_2 озимой мягкой пшеницы.

Ключевые слова. Мягкая пшеница, гибрид, корреляция, урожайность, масса 1000 зерен, селекция, отбор, сорт, ценные хозяйственные признаки.

CORRELATIONS OF VALUABLE TRAITS OF BREAD WHEAT IN F_2 HYBRIDS

Yusupov Nuriddin Hasanovich.,

Doctor of Philosophy (PhD) Agricultural Sciences, Scientific research
Institute of rainfed Agriculture .,

e-mail: uzniizerno@yahoo.com

Baboyev Saidmurat Kimsanboyevich

Doctor of biology, professor. Institute of Genetics and Plant Experimental
Biology Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.

Annotation. The article describes the results of the F_2 hybrids correlations between plant height and spike length, number of grain and 1000 kernel weights of bread wheat.

Кириш. Бугунги кунда дунёда буғдой ҳосилдорлигини ва дон сифатини оширишга қаратилган илмий тадқиқотларда янги серҳосил ва экологик мослашувчан навларни яратиш, комплекс қимматли-хўжалик белгилари ва хусусиятлари (юқори ҳосилдорлик ва дон сифати юқори, қурғоқчиликка чидамлилиқ, касалликларга ва ётиб қолишга чидамлилиқ) га эга бўлган, ҳосилдорликнинг ирсий потенциалини тўлиқ намоён эта оладиган, янги ирсий асосга эга селекцион ашё ва тизмаларни яратиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Юмшоқ буғдой селекциясининг асосий вазифаси ҳар бир муайян агроэкологик шароитлар учун генетик юқори ҳосилдорлик салоҳиятига ва дон сифатга эга бўлган навларни яратиш ҳисобланади. Бу вазифаларни муваффақият билан бажаришда ҳар бир алоҳида олинган ўсимликнинг маҳсулдорлиги билан узвий равишда боғланган қимматли хўжалик

белгиларининг (униб чиқиш-бошоқлаш даврининг давомийлиги, маҳсулдор тупланиш даражаси, ўсимлик бўйи, 1000 дона дон вазни, бошоқ узунлиги, бошоқдаги бошоқчалар сони, бошоқдаги дон оғирлиги ва бошқалар) ирсийланиш даражасини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади [1; 2].

S.Rajaram [3] тадқиқотларида маҳсулдор тупланиш билан ҳосилдорлик ўртасида ижобий коррелятив боғлиқлик мавжудлиги қайд этилган. Краснодар ўлкаси шароитида кузги буғдойдан юқори ҳосил етиштириш учун 1 м² даги ўсимликлар туп сони 500-550 тани, маҳсулдор тупланиш коэффиценти эса 2-3 тани ташкил этиши келтирилган.

Д.М. Марченко [4] ўзининг кўп йиллик тадқиқотларига асосланиб кўйидаги хулосага келади: кузги буғдой ҳосилдорлиги билан ўсимликнинг бўйи ўртасида салбий ($r=-0,54$), бошоқдаги дон сони ва ундаги дон оғирлиги ўртасида ижобий боғлиқ ($r=0,38$ ва $r=0,89$) мавжуд. Серҳосил буғдой навларини яратишда нав намуналарини танлашда бошоқ катталигига эътибор қаратиш лозим. Бунда ўсимликнинг бўйи 75-105 см атрофида бўлиши лозим.

Тупроғи кучсиз ва ўртача шўрланган оч сур тусли ўтлоқи тупроқлар шароитида бошоқ узунлиги бошоқдаги бошоқчалар ва дон сони ўртасида ижобий коррелятив ($r=0,65\pm 0,2$), 1000 дона дон вазни ўртасида салбий ($r=-0,45\pm 0,1$) боғланиш мавжуд [5].

Тадқиқот натижалари. Дала тажрибалари Лалмикор деҳқончилик институтининг эскидан суғориладиган тажриба участкасида ўтказилди. Дала тажрибалари эскидан суғориладиган енгил қумоқли типик бўз тупроқлар шароитида олиб борилди.

Олиб борилган тажрибаларда юмшоқ буғдойнинг F₂ дурагайларида ўсимлик бўйи ва бошоқ узунлиги ўртасида коррелятив боғлиқлик ўрганилганда дурагай комбинацияларда иштирок этган нав ва намуналарнинг генотиپига ва ташқи муҳит шароитларига боғлиқ бўлган ҳолда ҳар хил кўрсаткичлар кузатилиб, турли даражада ўзгарганлиги аниқланди. Дурагайларнинг ушбу авлодида аксарият комбинацияларда бу жуфт белгилар ўртасида ўрта ёки юқори боғлиқлик кузатилди. Бундан ташқари айрим комбинацияларда сезиларли боғлиқликларнинг

мавжуд эмаслиги қайд этилди. Бу селекция жараёнларида қимматли хўжалик белгиларига эга навларни танлаш имконини берди (1-жадвал).

1-жадвал

F₂ дурагай авлодларида ўсимлик бўйи ва бошоқ узунлиги ўртасидаги боғлиқлик

Тажриба натижаларига кўра F₂ дурагайларида ўсимлик бўйи ва бошоқ узунлиги ўртасида ижобий коррелятив боғлиқлик мавжудлиги юмшоқ буғдойнинг F₂ Замин -1 x К-8727, F₂ Краснодарская-99 x Замин-1, F₂ К-8704 x Москвич, F₂ Дўстлик x К-6132, F₂ Краснодарская-99 x К-8704, F₂ К-9029 x Краснодарская-99, F₂ Дўстлик x К-8704 дурагай комбинацияларида (мос равишда r=+0,98; r=+0,77; r=+0,60; r=+0,57; r=+0,49; r=+0,37; r=+0,28; r=+0,28) кузатилиб, ижобий коррелятив боғлиқлик мавжудлиги аниқланди. Ушбу дурагай авлодларидан F₂ Москвич x К-8727 дурагай комбинациясида тескари коррелятив боғлиқлик (r=-0,52) мавжудлиги кузатилди.

Маълумки, кузги буғдойнинг суғориладиган ерларда етиштиришда қимматли хўжалик белгиларининг корреляцион боғлиқлигини ўрганиш учун уларни икки гуруҳга бўлган, яъни биринчи гуруҳга бошоқ узунлиги, бошоқдаги бошоқчалар сони, бошоқдаги дон сони, бошоқдаги дон вазни, бошоқ зичлиги ҳамда ҳосил кўрсаткичлари, иккинчи гуруҳга эса ўсимлик бўйи, 1000 дона дон вазни белгилари киради [6;]. Селекцияда юмшоқ буғдойнинг 1000 дона дон вазнининг бир қатор асосий ҳосил элементлари

Ўртасидаги коррелятив боғлиқликни ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Тажрибаларда юмшоқ буғдойнинг F_2 дурагай комбинацияларида битта бошоқдаги донлар сони ва 1000 дон дон вазни ўртасида ўрганилганда ижобий ҳамда салбий боғлиқлик кузатилиб, корреляция коэффициенти $r=-0,39$ - $r=+0,90$ оралиқда бўлганлиги кузатилди (2-жадвал).

2-жадвал

F_2 дурагай авлодларида битта бошоқдаги донлар сони ва 1000 дон дон вазни ўртасидаги корреляцион боғлиқлик

Шунингдек, ижобий энг юқори боғлиқлик F_2 Москвич x К-8727 дурагай комбинациясида $r=0,90$ кузатилиб, қолган Дўстлик x К-6132, F_2 Краснодар 99 x Замин 1, F_2 Краснодарская-99 x К-8704, F_2 К-9029 x Краснодарская- 99, F_2 Дўстлик x К-8704 дурагай комбинацияларида (мос равишда $r=+0,90$; $r=+0,79$; $r=+0,63$; $r=+0,18$; $r=+0,07$; $r=+0,05$) кузатилиб, салбий коррелятив боғлиқлик мавжудлиги F_2 Замин 1 x К-8727 ($r=-0,72$) ҳамда F_2 К-8704 x Москвич дурагайида $r=-0,39$ салбий боғлиқлик мавжудлиги аниқланди.

Хулосалар

1. Юмшоқ буғдойнинг муҳим қимматли хўжалик белгилари 1000 дон дон вазни, бошоқчалар ва улардаги дон сони ҳамда ўсимлик бўйи ўртасида коррелятив боғлиқларни ўрганиш келгусида селекция жараёни учун янги бошланғич манбаларни танлаш имконини берди.

2. Экологик-географик келиб чиқиши турлича бўлган кузги юмшоқ буғдой нав намуналари ва дурагай авлодларида ўсимлик бўйи ва бошок узунлиги ўртасида (мос равишда $r=+0,98$; $r=+0,77$; $r=+0,60$; $r=+0,57$; $r=+0,49$; $r=+0,37$; $r=+0,28$; $r=+0,28$) ижобий ўртача даражадаги коррелятив боғлиқлик мавжудлиги аниқланди.

3. Экологик-географик келиб чиқиши турлича бўлган кузги юмшоқ буғдой навлари иштирокида комбинацияларнинг F_2 дурагай авлодларида битта бошокдаги донлар сони ва 1000 дон дон вазни ўртасида ижобий ҳамда салбий боғлиқлик кузатилиб, корреляция коэффициенти $r=-0,39$ - $+0,90$ оралиқда бўлганлиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Цильке Р.А. Генетика, цитогенетика и селекция растений. Собрание научных трудов. – НГАУ, Новосибирск: 2003. – С. 620.

2. Гребенникова И.Г. Диаллельный анализ в селекции тритикале. Состояние и проблемы сельскохозяйственной науки на Алтае. // Сборник научных трудов. Россельхозакадемия, ГНУ Алтайский НИИСХ. – Барнаул, 2010. – С. 225-232.

3. Rajaram S. Looking ahead in wheat breeding. Abstracts. first regional yellow rust Confer. West Asia and Africa. Karaji. – Iran, 2001. – P. 1-2.

4. Марченко Д.М., Взаимосвязи между урожайностью и элементами структуры у сортов мягкой пшеницы. // Научный журнал Кубанского ГАУ, №68. – Кубан, 2011. – С. 1-12.

5. Кушиев Х.Х., Кулиев Т.Х., Жумабоев П.Л. Создание селеустойчивых сортов озимой пшеницы в условиях Мирзачуля. // Вестник региональной сети по внедрению сортов пшеницы и семеноводству. – Алматы, №1-2 (7-8), 2004. – С. 126-132.

6. Кулиев Т., Кушиев Х., Эшкувватов А. Структура корреляции основных признаков озимых сортов пшеницы в условиях Мирзачуля. Тезисы стендовых докладов: / Вторая Центрально-Азиатская конференция по зерновым культурам. – Чолпон-Ата, Иссык-Куль, Кыргызстан, 2006. – С. 25.